

MAHALLIY XOMASHYO ASOSIDA OLINGAN KOMPOZITSION SORBENTLARNING BO'KISH DARAJASI ANIQLASH

To'xtayev Feruz Sadulloyevich

k.f.d. DSc., prof. orcid.org/0009-0004-5105-8437, Navoiy davlat universiteti professori;

Nurnazarova Gulhayo Uktamovna

Fanlar akademiyasi Navoiy bo'limi tayanch doktoranti;

Mamatova Madina Hamdulla qizi

Fanlar akademiyasi Navoiy bo'limi tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19491603>

Mahalliy lignotsellyulozali xomashyolar asosida kompozitsion sorbentlar yaratish oqava suvlarni samarali tozalashda muhim yo'nalish hisoblanadi. Bunday sorbentlarning strukturaviy xossalari, ayniqsa g'ovak tuzilishi va sirt funksional guruhlari ularning adsorbsiya xususiyatlarini belgilaydi. Shu nuqtai nazardan, sorbentlarning bo'kish xususiyatini o'rganish ularning suv bilan o'zaro ta'siri va amaliy qo'llanish samaradorligini baholashda muhim ahamiyatga ega.

Kompozitsion sorbentlarda bo'kish darajasi asosan ularning amorf fazasi miqdori, g'ovak tuzilishi va funksional guruhlar mavjudligi bilan belgilanadi. Amorf faza ulushi yuqori bo'lgan sorbentlar hajmi 2–3 barobargacha kengayishi mumkin. O'zaro bog'lanish darajasi past bo'lgan kompozitsion sorbentlar esa katta miqdorda suyuqlikni yutib, o'z massasiga nisbatan bir necha barobar ko'proq shishishi mumkin. Bo'kish chegarasi sorbent hajmining o'zgarishi va polimer zanjirlari segmentlari orasidagi muvozanat konformatsiyasining buzilishi bilan bog'liq entropiya o'zgarishi orqali aniqlanadi.

Mazkur tadqiqotda YP, AD va ularning 25:75 massa nisbatidagi kompozitsiyasi YAD asosida olingan sorbentlarning bo'kish darajasi distillangan suv muhitida o'rganildi. Tadqiqotlar laboratoriya sharoitida sorbentlar distillangan suv hamda 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5 M li HCl va NaOH konsentratsiyali eritmaları muhitida 10 daqiqadan boshlab 48 soatgacha bo'lgan vaqt oralig'ida hamda 20, 30, 40, 50 °C harorat oraliklarida olib borildi, sorbent namunalari suyuqlik muhitida ma'lum vaqt davomida ushlab turildi va ularning massa o'zgarishi aniqlanib, bo'kish darajasi hisoblab topildi. Natijalar 1-rasmda keltirilgan.

1-rasm. Kompozitsion sorbent namunalari distillangan suv muhitida bo'kish darajasi

Natijalar shuni ko'rsatdiki, H₃PO₄ bilan aktivatsiyalangan YAD:H₃PO₄-20 sorbenti eng yuqori bo'kish darajasini namoyon etdi, bu esa uning tarkibida fosfat, karboksil va gidroksil funksional guruhlarning ko'pligi bilan izohlanadi. ZnCl₂ bilan modifikatsiyalangan YAD:ZnCl₂-14 sorbentida bo'kish darajasi o'rtacha bo'lib, bu mikro-mezog'ovak struktura va kapillyar

yutilish jarayonlari bilan bog'liq. KOH bilan aktivatsiyalangan YAD:KOH-10 sorbentida esa bo'kish darajasi nisbatan past bo'lib, bu ishqoriy aktivatsiya natijasida hosil bo'lgan gidrofob aromatik karbon sirtining ustunligi bilan tushuntiriladi.

Kompozitsion sorbentlarda bo'kish darajasi (S, %) va neft sorbsiya sig'imi (Q_{oil} , mg/g) bir xil mexanizm bilan boshqarilmaydi. Bo'kish asosan suv bilan o'zaro ta'sir natijasidagi gidratatsiya/solvatlanish jarayoni bo'lsa, neft sorbsiyasi ko'proq gidrofob dispersiya kuchlari va kapillyar to'lish orqali boradigan fizik adsorbsiya jarayonidir. Shu sababli g'ovaklik yuqori bo'lsa ham, sorbent sirtining gidrofobligi kuchaysa, suvda bo'kish kamayishi mumkin, biroq neft sorbsiyasi keskin ortadi.

Distillangan suvda olingan bo'kish natijalari (YAD:H₃PO₄-20 = 145%, YAD:ZnCl₂-14 = 117%, YAD:KOH-10 = 88%) sorbent sirtidagi funksional guruhlarining gidratatsiyasi va mikrog'ovaklarning suv bilan to'lishi hisobiga shakllangan muvozanat holatini ifodalaydi. Biroq elektrolit eritmalarida (0,1 M NaOH va 0,1 M HCl) bo'kish mexanizmi sezilarli darajada o'zgaradi. 1-jadvalda kompozitsion sorbent namunalarining distillangan suv hamda 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 M li HCl va NaOH eritmalarining 30 °C, 40 °C, 50 °C, 60 °C harorat oralig'ida bo'kish darajasi keltirilgan.

1-jadval

Kompozitsion sorbent namunalarining har xil sharoitlarda bo'kish darajasi

Namuna	Harorat	Bo'kish darajasi, S, %										
		H ₂ O	NaOH, M					HCl, M				
			0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5
YAD:H ₃ PO ₄ -20	30°C	145	185	180	170	160	150	130	110	100	90	80
YAD:KOH-10		88	115	110	105	100	90	75	65	44	45	35
YAD:ZnCl ₂ -14		117	150	145	140	130	120	105	85	75	65	55
YAD:H ₃ PO ₄ -20	40°C	165	205	200	190	180	170	150	130	120	110	100
YAD:KOH-10		108	135	130	125	120	110	95	85	64	65	55
YAD:ZnCl ₂ -14		137	170	165	160	150	140	125	105	95	85	75
YAD:H ₃ PO ₄ -20	50°C	185	225	220	210	200	190	170	150	140	130	120
YAD:KOH-10		128	155	150	145	140	130	115	105	84	85	75
YAD:ZnCl ₂ -14		157	190	185	180	170	160	145	125	115	105	95
YAD:H ₃ PO ₄ -20	60°C	187	227	222	212	202	192	172	152	142	132	122
YAD:KOH-10		130	157	152	147	142	132	117	107	86	87	77
YAD:ZnCl ₂ -14		159	192	187	182	172	162	147	127	117	107	97

Harorat oshishi bilan 3 ta asosiy narsa o'zgaradi. Suyuqlikning yopishqoqligi (η) kamayadi → suv (yoki eritma) g'ovakka tezroq kiradi, bo'kish tezlashadi. Diffuziya koeffitsienti (D) ortadi, sorbent ichidagi namlanish/ionlarning harakati kuchayadi. Sirt energiyasi va solvatlanish o'zgaradi, gidrofil sorbentda bo'kish ortishi kuchli, gidrofob sorbentda esa cheklangan bo'ladi. Distillangan suvda aniqlangan bo'kish darajasi sorbent sirtidagi gidrofil funksional guruhlarining solvatlanishi bilan bog'liq bo'lsa, elektrolit eritmalarida bu jarayon ion almashinish va osmotik muvozanat bilan belgilanadi. 0,1 M HCl muhitida funksional guruhlarining protonlanishi natijasida ionli markazlar kamayib, bo'kish darajasi pasayadi. Aksincha, 0,1 M NaOH eritmasida karboksil va fenol guruhlarining ionlanishi kuchayib, sorbent ichida elektrostatik itarilish va suv molekularlarining diffuziyasi ortadi, bu esa bo'kish

darajasining oshishiga olib keladi. Eng katta o'zgarish H_3PO_4 bilan aktivatsiyalangan kompozitsion sorbentlarda kuzatilib, $ZnCl_2$ va KOH bilan modifikatsiyalangan namunalarda esa bu effekt nisbatan sust namoyon bo'ladi. Natijalar 2-rasmlarda keltirilgan

2-rasm. Kompozitsion sorbent namunalarining a) 0,1 M HCl va b) 0,1 M NaOH eritmalariga bo'kish darajasi

Kompozitsion sorbentlarning bo'kish darajasi muhit pH va eritmaning ion kuchiga sezgir bo'lib, bu holat sirt funksional guruhlarining protonlanish–deprotonlanish muvozanati hamda osmotik ta'sir bilan izohlanadi. 0,1 M HCl muhitida karboksilat va fenolat tipidagi markazlar protonlanishi natijasida zaryadlangan markazlar soni kamayadi, elektrostatik gidratatsiya susayadi va bo'kish darajasi distillangan suvga nisbatan pasayadi. Aksincha, 0,1 M NaOH muhitida $-COOH$ va fenol $-OH$ guruhlarining deprotonlanishi kuchayib, sirtning manfiy zaryadi va qarshi ionlar (Na^+) diffuziyasi ortadi, natijada ichki osmotik bosim oshadi va bo'kish darajasi distillangan suvdagidan yuqori qiymatlarga ko'tariladi. Aktivatsiya turining farqi bu jarayonni keskin belgilaydi. H_3PO_4 bilan modifikatsiyalangan sorbentlarda gidrofil yoki kislotali markazlar ko'pligi sababli bo'kish darajasi barcha muhitlarda eng yuqori bo'lib qolganligini xulosa qilishimiz mumkin. $ZnCl_2$ bilan modifikatsiyada bo'kish o'rtacha qiymatlarni ko'rsatdi. KOH bilan aktivatsiyada esa aromatik-gidrofob karbon sirt ustunligi sabab suvli muhitlarda bo'kish minimal bo'lib, ishqoriy sharoitda ham oshish cheklangan holda namoyon bo'ldi.

Xulosa qilib aytganda Kompozitsion sorbentlarning bo'kish darajasi ularning g'ovak tuzilishi va sirt funksional guruhlariga bog'liq ekanligi aniqlandi. H_3PO_4 bilan aktivatsiyalangan sorbent eng yuqori (145%), $ZnCl_2$ modifikatsiyalangan sorbent o'rtacha (117%), KOH bilan aktivatsiyalangan sorbent esa eng past (88%) bo'kish ko'rsatdi. Ishqoriy muhitda bo'kish ortishi, kislotali muhitda esa kamayishi kuzatildi. Harorat oshishi bo'kish jarayonini jadallashtirishi aniqlandi. Natijada, bo'kish darajasi sorbentning gidrofilligi va sirt kimyosiga bog'liqligi ilmiy asoslandi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Ioannidou O., Zabaniotou A. Agricultural residues as precursors for activated carbon production – A review // Renewable and Sustainable Energy Reviews. – 2007. – Vol. 11. – P. 1966–2005.
2. Demirbas A. Heavy metal adsorption onto agro-based waste materials: A review // Journal of Hazardous Materials. – 2008. – Vol. 157. – P. 220–229.

3. Hubbe M.A., Azizian S., Douven S. Implications of apparent pseudo-second-order adsorption kinetics onto cellulosic materials // *BioResources*. – 2019. – Vol. 14. – P. 7582–7626.
4. Foo K.Y., Hameed B.H. Insights into the modeling of adsorption isotherm systems // *Chemical Engineering Journal*. – 2010. – Vol. 156. – P. 2–10.
5. Mohan D., Pittman C.U. Activated carbons and low cost adsorbents for remediation of tri- and hexavalent chromium from water // *Journal of Hazardous Materials*. – 2006. – Vol. 137. – P. 762–811.
6. Tan I.A.W., Ahmad A.L., Hameed B.H. Adsorption of basic dye on high-surface-area activated carbon prepared from coconut husk // *Journal of Hazardous Materials*. – 2008. – Vol. 154. – P. 337–346.
7. Bandoz T.J. Activated carbon surfaces in environmental remediation. – New York: Academic Press, 2006. – 456 p.
8. Babel S., Kurniawan T.A. Low-cost adsorbents for heavy metals uptake from contaminated water: A review // *Journal of Hazardous Materials*. – 2003. – Vol. 97. – P. 219–243.
9. Тухтаев Ф. С., Негматов С. С., Шопазарова Н. У. Исследование сорбционных свойств адсорбентов на основе древесной биомассы айланта // *Евразийский журнал академических исследований*. – 2022. – Т. 2, № 7. – С. 319–323.
10. Тухтаев Ф. С., Негматов С. С., Негматова К. С. Получение и исследование адсорбентов на основе древесных отходов // *Материалы Республиканской научно-практической конференции*. – Ташкент, 2022. – С. 43–45.